

**ÓZBEKSTAN RESPUBLIKASÍ JOQARÍ BILIMLENDIRIW, ILIM HÁM
INNOVACIYALAR MINISTRILIGI
BERDAQ ATÍNDAĞÍ QARAQALPAQ MÁMLETLIK UNIVERSITETI
EKONOMIKA FAKULTETI**

**“QARAQALPAQSTAN RESPUBLIKASI EKONOMIKASIN TURAQLI
RAWAJLANDIRIWDA JASIL EKONOMIKANIŃ ORNI: BAR BOLĖAN
MASHQALALAR HÁM OLARDI SHESHIW JOLLARI” ATAMASÍNDA
RESPUBLIKALÍQ ILMIIY-ÁMELIY KONFERENCIYASÍ**

TOPLAMÍ

15-oktyabr, 2025-jil

**“QORAQALPOG‘ISTON RESPUBLIKASI IQTISODIYOTINI BARQAROR
RIVOJLANTIRISHDA YASHIL IQTISODIYOTNING O‘RNI: MAVJUD
MUAMMOLAR VA ULARNI HAL ETISH YO‘LLARI” MAVZUSIDA RESPUBLIKA
ILMIY-AMALIY ANJUMAN**

TO‘PLAMI

15 oktyabr, 2025-yil

**СБОРНИК
РЕСПУБЛИКАНСКОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ НА
ТЕМУ «РОЛЬ ЗЕЛЕННОЙ ЭКОНОМИКИ В УСТОЙЧИВОМ РАЗВИТИИ
ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ КАРАКАЛПАКСТАН: СУЩЕСТВУЮЩИЕ
ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ»**

15 октября, 2025 г

**REPUBLICAN SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE IS BEING HELD
AT KARAKALPAK STATE UNIVERSITY ON THE TOPIC “THE ROLE OF THE
GREEN ECONOMY IN THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE ECONOMY
OF THE REPUBLIC OF KARAKALPAKSTAN: EXISTING PROBLEMS AND
WAYS TO SOLVE THEM”**

October 15, 2025

2025-jil 15-oktyabr kúni Qaraqalpaq mámleketlik universiteti, “Ekonomika” fakulteti “Qaraqalpaqstan Respublikası ekonomikasın turaqlı rawajlandırıwda jasıl ekonomikanıń ornı: bar bolǵan mashqalalar hám olardı sheshiw jolları” atamasında respublikalıq ilimiy-ámeliy anjumani **MATERIALLAR TOPLAMÍ. [Tekst]: «Ekonomika» fakulteti. — Nókis, Qaraqalpaq mámleketlik universiteti baspası, 2025. 815 b.**

Redaktorlar hám shólkemlestiriw komiteti

1. Duysenbaev O. I. – Universitet rektori w.w.a, f.i.k, docent, shólkemlestiriw komiteti baslıǵı;
2. Turdimambetov I. R – Ilimiy isler hám innovaciyalar boyınsha prorektor, g.i.d., professor shólkemlestiriw komiteti baslıǵı orınbasarı;
3. Kudiyarov K. R - Ekonomika fakulteti dekanı, e.i.d, docent shólkemlestiriw komiteti quramı aǵzası;
4. Nizamatdinov K. K – Ilim-izertlewler, innovaciyalar hám ilimiy pedagog kadrlardı tayarlaw bólimi baslıǵı, yu.i.d, docent shólkemlestiriw komiteti quramı aǵzası;
5. Utemuratova G. X – Menedjment hám ekonomika tiykarları kafedrası baslıǵı, professor, DSc, shólkemlestiriw komiteti quramı aǵzası;
6. Qalmuratov B. S – Ekonomika hám turizm kafedrası baslıǵı, professor., DSc, shólkemlestiriw komiteti quramı aǵzası;
7. Daniyarov Q. D – Finanslıq texnologiyalar kafedrası baslıǵı, docent. Phd, shólkemlestiriw komiteti quramı aǵzası;
8. Tajekeev Z. K – Buxgalteriyalıq esap hám audit kafedrası baslıǵı, docent, Phd, shólkemlestiriw komiteti quramı aǵzası;
9. Ubaydullaev K - Ekonomika hám turizm kafedrası professori, e.i.d, shólkemlestiriw komiteti quramı aǵzası;
10. Sauxanov J. K. - Ekonomika hám turizm kafedrası professori, DSc, shólkemlestiriw komiteti quramı aǵzası;
11. Nazarbaev O – Ekonomika hám turizm kafedrası professori, e.i.k, shólkemlestiriw komiteti quramı aǵzası;
12. Adilchaev R. T - Ekonomika hám turizm kafedrası professori, e.i.k, shólkemlestiriw komiteti quramı aǵzası;
13. Inyatov A. R - Ekonomika hám turizm kafedrası docenti, e.i.k, shólkemlestiriw komiteti quramı aǵzası;
14. Mirzanov B. J - Buxgalteriyalıq esap hám audit kafedrası professori, Phd, shólkemlestiriw komiteti quramı aǵzası;
15. Tlewov N. R - Ekonomika hám turizm kafedrası docenti, e.i.k, shólkemlestiriw komiteti quramı aǵzası;
16. Jiemuratov T. P - Ekonomika hám turizm kafedrası docenti, e.i.k, shólkemlestiriw komiteti quramı aǵzası;
17. Dawletmuratov A. M.- Menedjment hám ekonomika tiykarları kafedrası docenti, Phd, shólkemlestiriw komiteti quramı aǵzası;
18. Ismailov B. A - Finanslıq texnologiyalar kafedrası docenti, Phd, shólkemlestiriw komiteti quramı aǵzası;
19. Xalmuratov K. P - Ekonomika hám turizm kafedrası docenti, Phd, shólkemlestiriw komiteti quramı aǵzası;
20. Mádenova E.N. - Menedjment hám ekonomika tiykarları kafedrası docenti, Phd, shólkemlestiriw komiteti quramı aǵzası;
21. Turdiyeva G. U. - Buxgalteriyalıq esap hám audit kafedrası docenti, Phd, shólkemlestiriw komiteti quramı aǵzası;
22. Sarsenbaev B. A.– Finanslıq texnologiyalar kafedrası docenti, Phd, shólkemlestiriw komiteti quramı aǵzası;
23. Pirniyazova G.J. - Menedjment hám ekonomika tiykarları kafedrası assistenti, shólkemlestiriw komiteti quramı aǵzası;
24. Tajibayev N.Q. - Buxgalteriyalıq esap hám audit kafedrası stajiyor oqitiwshisi, shólkemlestiriw komiteti quramı aǵzası;
25. Nuranov I.B. - Ekonomika hám turizm kafedrası stajyor oqitiwshisi, shólkemlestiriw komiteti quramı aǵzası;
26. Turdisheva B.J. – Finanslıq texnologiyalar kafedrası kabinet baslıǵı, shólkemlestiriw komiteti quramı aǵzası

Pikir bildiriwshiler:

Samarqand mámleketlik universiteti professori, e.i.d Arabov N.U.
Qaraqalpaq mámleketlik universiteti professori, e.i.d Ubaydullaev K.

Toplam, ekonomikalıq pánler hám jaslar mashqalaların úyrenip atırǵan ilimiy xızmetkerlerge, jas alımlarǵa, professor-oqitiwshılarǵa, ekonomikalıq taraw qánigeliklerine, magistrantlar hám student jaslarǵa arnalǵan.

Toplamda berilgen maqalalardıń mazmunına, durıslıǵına hám onda keltirilgen maǵlıwmatlardıń anıqlıǵına hár bir avtordıń ózleri juwapker.

© Qaraqalpaq mámleketlik universiteti, Ekonomika fakulteti

© “Qaraqalpaqstan Respublikası ekonomikasın turaqlı rawajlandırıwda jasıl ekonomikanıń ornı: bar bolǵan mashqalalar hám olardı sheshiw jolları” atamasında respublikalıq ilimiy-ámeliy konferenciya, “Qaraqalpaq mámleketlik universiteti” baspası, 2025.

KIRIS SÓZ

Assalawma áleykum, Húrmetli respublikalıq konferenciya qatnasıwshıları!

Sizlerdi Qaraqalpaq mámleketlik universiteti jámááti atınan búgingi Ekonomika fakulteti professor-oqıtıwshıları tárepinen shólkemlestirilgen áhmiyetli ilimiy-ámeliy konferenciyanıń ashılıwı menen qızǵın qutlıqlayman. Sizlerdi elimizdiń ilimiy jámiyetshiliginiń iygilikli maqset jolında birlesken bul abıraylı ilajında kóriwden quwanışlımız.

Búgingi konferenciyanıń aktual teması -

“Qaraqalpaqstan Respublikası ekonomika-

sın turaqlı rawajlandırıwda jasıl ekonomikanıń ornı: bar bolǵan mashqalalar hám olardı sheshiw jolları” - mámleketimizde alıp barılıp atırǵan reformalar, ekonomikalıq diversifikaciya hám ekologiyalıq qáwipsizlikti támiyinlew siyasatınıń ámeliy kórinisi esaplanadı.

Bizge málim, Ózbekstan Respublikası Prezidentiniń 2023-jıl 4-iyuldegi PQ-200-sanlı qararı hámde Joqarı bilimlendiriw, ilim hám innovaciyaqar ministrliginiń 2024-jıl 27-dekabrdegi 490-sanlı buyırǵı tiykarında ilimiy-texnikalıq birge islesiwdi keńeytiw, ilimiy konferenciyalardı nátiyjeli shólkemlestiriw mámleketimizdiń ilim hám bilimlendiriw sistemasınıń tiykarǵı baǵdarlarınan biri sıpatında belgilengen. Sonlıqtan búgingi konferenciya - ilimiy pikir, innovaciyaqar ideyalar hám ámeliy tájiriybelerdi birlestiretuǵın maydan sıpatında ayırıqsha áhmiyetke iye.

Húrmetli konferenciya qatnasıwshıları!

Jasıl ekonomika - bul tek ǵana ekologiyalıq emes, al sociallıq hám ekonomikalıq turaqlılıqtıń da tiykarı. Sonlıqtan, sizlerdiń ilimiy izleniwlerińiz, innovaciyaqar baslamalarıńız hám tájiriybe almasıwıńız aymaǵımızdı turaqlı rawajlandırıw strategiyasına salmaqlı úles qosadı, dep isenemiz.

Imkaniyattan paydalanıp, konferenciya jumısın ashıq dep járiyalayman hám barlıq qatnasıwshılardı nátiyjeli jumıs, jańa ideyalar hám dóretiwshilik ilham tileymen.

Dıqqatlarıńız ushın raxmet!

**Qaraqalpaq mámleketlik universiteti rektori w.w.a
Duysenbaev Olimjon Ismailovich**

RESPUBLIKALÍQ ILIMIY - ÁMELIY KONFERENCIYANÍŃ PLENAR MÁJILISI BAYANATLARI

1. **Nurimbetov Ravshan Ibragimovich** – Tashkent arxitektura qurılıs universiteti professori, e.i.d. (Tema: “Yashil iqtisodiyotga o‘tish sharoitida qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan foydalanish tizimini takomillashtirish masalalari”).

2. **Utemuratova Gulnaraxan Xojaniyazovna** – Berdaq atındaǵı Qaraqalpaq mámleketlik universiteti, “Menedjment hám ekonomika tiykarlari” kafedrası baslıǵı, e.i.d., professor. (Tema: “Ózbekstan Respublikasında qayta tikleniwshi elektr energiya dereklerinen únemli paydalanıwdı basqarıwdı jetilistiriw”).

3. **Qalmuratov Baxtiyar Seytimuratovich** – Berdaq atındaǵı Qaraqalpaq mámleketlik universiteti, Ekonomika hám turizm kafedrası baslıǵı, e.i.d., professor. (Tema: “Region sanaatınıń innovaciyalıq rawajlanıw koncepciyasın qalıplestiriw baǵdarları”).

4. **Adilshayev Rústem Tursinbayevich** - Berdaq atındaǵı Qaraqalpaq mámleketlik universiteti, Ekonomika hám turizm kafedrası professori, e.i.k. (Tema: “Qaraqalpaqstan Respublikasında agroturizmdi rawajlandiriwdıń ózgeshelikleri”).

5. **Kudiyarov Kishibay Ramatullaevich** – Ekonomika fakulteti dekanı, e.i.d., dotsent. (Tema: “Soliqqa tortishning korxonalar moliyaviy faoliyatiga ta’sirining ilmiy nazariyalari”).

6. **Tajekeev Ziyatdin Kobeyzinovich** – Berdaq atındaǵı Qaraqalpaq mámleketlik universiteti, “Buxgalteriyalıq esap hám audit” kafedrası baslıǵı, docent. Phd. (Tema: “Tiykargı qurallar auditinde analitikalıq ámellerdi qollawdıń metodikalıq tárepleri”).

7. **Yeleusonova Janat Turar qızı**. - Berdaq atındaǵı Qaraqalpaq mámleketlik universiteti, “Menedjment” tálim baǵdarı 4-kurs studenti. (Tema: Jasıl qarjılandırıw - turaqlı ekonomikalıq rawajlanıwdıń áhmiyetli faktori).

YASHIL IQTISODIYOT SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIK EKINLARINI ASALARILAR YORDAMIDA CHANGLATISHNING AHAMIYATI

Qulmurotov Sohibjon Jumaniyozovich,

Qarshi davlat texnika universiteti “Innovatsion iqtisodiyot” kaferdirasi katta o‘qituvchisi
e-mail: sohibkulmurotov@gmail.com tel: +998972792329

Annotatsiya: Ushbu maqolada yashil iqtisodiyot tamoyillari doirasida qishloq xo‘jalik ekinlarini asalarilar yordamida changlatishning ekologik va iqtisodiy ahamiyati ilmiy asosda yoritilgan. Asalarilarning changlatish faoliyati nafaqat hosildorlikni 25–60 foizgacha oshirishi, balki pestitsid va kimyoviy o‘g‘itlardan foydalanishni kamaytirib, tuproq unumdorligini saqlash, biologik xilma-xillikni qo‘llab-quvvatlash orqali agroekotizim barqarorligini mustahkamlashini ko‘rsatadi. Maqolada O‘zbekiston sharoitida asalarichilik tarmog‘ini qishloq xo‘jaligi tizimiga integratsiyalash, ekinlarni samarali changlatish orqali eksportbop ekologik toza mahsulotlar ishlab chiqarish imkoniyatlari tahlil qilingan. Tadqiqot natijalariga ko‘ra, mamlakatdagi mavjud 143 mingta asalari oilasi 3 million gektardan ortiq ekin maydonini to‘liq changlatish uchun yetarli emasligi aniqlangan bo‘lib, qo‘shimcha 1,5–2 million asalari oilasi tashkil etish zarurligi asoslangan. Shuningdek, maqolada asalarilarni o‘simliklarga o‘rgatish, ularni joylashtirish va changlatish samaradorligini oshirishning ilmiy-uslubiy yondashuvlari keltirilgan. Natijalar yashil iqtisodiyot tamoyillarini amalga oshirishda asalarichilikning muhim o‘rni borligini, uning iqtisodiy, ekologik va ijtimoiy barqarorlikni ta‘minlashdagi o‘rni beqiyos ekanini ko‘rsatadi.

Kalit so‘zlar: asalarilar, changlatish, yashil iqtisodiyot, qishloq xo‘jaligi, hosildorlik, ekologik barqarorlik, agroekotizim, resurslardan samarali foydalanish.

Kirish. Qishloq xo‘jaligi har bir mamlakat iqtisodiyotining tayanch tarmoqlaridan biri bo‘lib, aholining oziq-ovqat xavfsizligini ta‘minlash, bandlikni oshirish va eksport salohiyatini rivojlantirishda muhim rol o‘ynaydi. So‘nggi yillarda yashil iqtisodiyot tamoyillariga asoslangan agrar siyosatning rivojlanishi tabiiy resurslardan oqilona foydalanish, ekologik muvozanatni saqlash va biologik xilma-xillikni himoya qilishni talab qilmoqda. Shu nuqtayi nazardan, asalarichilik tarmog‘ining ekologik va iqtisodiy ahamiyati yanada ortib bormoqda.

Asalari xalqimiz orasida “yetti xazinaning biri” sifatida qadrlanib keladi. Ular tomonidan ishlab chiqariladigan asal, mum, propolis, gulchangi (perga), asalari suti va zaxar kabi mahsulotlar inson salomatligi uchun beqiyos foyda keltiradi. Shu bilan birga, asalarilar qishloq xo‘jalik ekinlarining, xususan bog‘dorchilik, polizchilik va paxtachilik tarmoqlarida changlanish jarayonini ta‘minlab, hosildorlikni sezilarli darajada oshiradi. Ilmiy manbalarga ko‘ra, asalarilar yordamida changlanish natijasida ekinlar hosildorligi 25–40 foizgacha ortadi, bu esa ishlab chiqarish samaradorligini oshirish va ekologik barqarorlikni ta‘minlashga xizmat qiladi. Yashil iqtisodiyot sharoitida asalarilarning tabiiy changlatish faoliyati pestitsid va kimyoviy o‘g‘itlardan foydalanishni kamaytiradi, tabiiy muvozanatni saqlaydi va tuproq unumdorligini yaxshilaydi. Natijada, qishloq xo‘jaligi tizimida ekologik xavfsizlik mustahkamlanadi hamda barqaror rivojlanishning iqtisodiy va ijtimoiy jihatlari uyg‘unlashadi[6].

O‘zbekiston sharoitida asalarichilikni ilmiy asosda rivojlantirish, uni qishloq xo‘jaligi tizimiga integratsiyalash, ekinlarni asalarilar orqali changlatish tizimini kengaytirish hamda eksportbop, ekologik toza mahsulotlar ishlab chiqarish orqali mamlakatning yashil iqtisodiyot tamoyillariga mos barqaror agrar modelni shakllantirishga xizmat qiladi. Shu bois, asalarichilik sohasi nafaqat shifobaxsh mahsulotlar manbai, balki ekologik barqaror iqtisodiy o‘sishni ta‘minlovchi muhim omil sifatida ham alohida ilmiy-amaliy ahamiyat kasb etadi.

Respublikamiz asalarichilari oldiga qo‘yilgan muhim vazifa shundan iborat: **har bir asalari oilasining mahsuldorligini oshirish va shu yo‘l bilan asal ishlab chiqarishni ko‘paytirish, asalarilarni ser-gullar yoki boshqa chang beruvchi o‘simliklar ko‘p bo‘lgan hududlarga muntazam ko‘chirib yurish** zarur. Asalarilarning agrar tarmoq uchun foydali va daromadli jihatlari quyidagilarda namoyon bo‘ladi: ular o‘simlik gullarini chetdan changlatishi orqali ekinlarning hosildorligini **10–60 % gacha** oshirishi mumkin. Respublikamizda bog‘ va dala xo‘jaligida g‘o‘za,

beda, dukkakli va poliz ekinlari maydonlari kengayayotgani sababli, asalarilar bilan changlatish agrar sektor uchun tobora muhim bo‘lmoqda[5].

Shu munosabat bilan, O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti tomonidan 2017-yil 16 oktyabrda “Respublikamizda asalarichilik tarmog‘ini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida” PQ-3327-sonli qaror qabul qilindi, bu qaror sohani moddiy-texnika, tajriba-amaliy qo‘llab-quvvatlash va kadrlar tayyorlash bo‘yicha sezilarli rag‘bat yaratdi¹¹⁴. Hududlarda ichki shart-sharoitlar asalarichilikka qulay bo‘lib keng o‘tloqlar, adir-qirlar, paxtazorlar, bog‘ va gulzorlar asalarilar uchun boy oziqa manbaidir. Shu bilan birga, qishloq xo‘jaligi mahsulotlari talabi kundan-kunga oshib borar ekan, asalarilar bilan changlatish agrar sohadagi natijalarni yaxshilashga turtki bo‘ladi[1].

Ilmiy tadqiqotlar dunyo bo‘yicha shuni ko‘rsatadiki, asalarilarga bog‘liq changlatish agrar mahsulotlar sifatini oshirib, ularning savdo qiymatini ham oshirishga xizmat qiladi. Misol uchun, asalarilar yordamida changlatilgan mevalarning savdo qiymati ilgarigi usullarga nisbatan 38,6 % ga yuqori bo‘lgan¹¹⁵. Shuningdek, O‘zbekiston sharoitida ham amaliy tajriba mavjud: masalan, bodom, olma va boshqa gulli ekinlar changlanish darajasi yuqori bo‘lib, o‘simliklarning samarali hosili asalarilarning faoliyatiga katta darajada bog‘liq ekanligi aniqlangan. Asalarilarning chetdan changlatish xizmatlari tufayli bog‘larda hosildorlik 35–60 % gacha oshish hollari kuzatilgan, ayniqsa mevali daraxtlar va poliz ekinlarida. Agrar-ekologik jihatdan, asalarilar bilan changlatish pestitsidlar va kimyoviy o‘g‘itlar miqdorini kamaytirish, tuproq xavfsizligini saqlash va biologik xilma-xillikni qo‘llab-quvvatlashga xizmat qiladi. Global tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, dunyoda 80 % dan ortiq gulli ekinlar turli darajada hasharot changlatuvchilarga bog‘liq bo‘lib, agar changlatish xizmatlari kamayib ketsa, umumiy qishloq xo‘jaligi ishlab chiqarishi 3–8 % ga pasayishi mumkin[2].

Respublikamizda har bir asalari oilasidan olinadigan hosil hamda changlatish xizmatini keng joriy qilish orqali qishloq xo‘jalik ekinlarining jami hosili sezilarli darajada oshirilishi mumkin. Bu yo‘l bilan asalarichilik nafaqat shifobaxsh mahsulotlar yaratish, balki **qishloq xo‘jaligini ekologik jihatdan barqaror qilish, mahsulotlar sifatini oshirish va iqtisodiy samaradorlikni ta‘minlash** nuqtai nazaridan ham muhim o‘rin egallaydi.

Ekinlarni asalarilar yordamida changlatish va hosildorligini oshirishning quyidagi usullari mavjud:

- Qiziqarli usullardan biri - chang ushlab qoladigan asbob bilan asalarilarning changini tortib olish. Bunday vaqtda asalarilar yana chang yig‘ishga ketadi.
- Changlanuvchi ekinning maydon birligida asalarilar sonining ko‘p bo‘lishi.
- Asalarilarda o‘simliklarga qatnash uchun turg‘in refleks hosil qilish.
- Changlatuvchi asalarilardan foydalanishning optimal muddatlarini ishlab chiqish. Bunda o‘simliklarning biologik va fiziologik xususiyatlari ularni o‘stirish texnikasi o‘sish mavsumi, harorat faktori va hokozolar hisobga olinadi.
- Changlatuvchi arilar oilalari joyini har 5-7 kunda almashtirib turish.

Respublikamizda hozirda jami **143 mingta asalari oilasi** mavjud bo‘lib, bu miqdor hozirgi ekilayotgan: 1,5 million gektardan ortiq g‘o‘za maydonlarini, 540 ming gektar bedazor maydonlarini, 482 ming gektar bog‘, poliz va sabzavot maydonlarini, 387 ming gektar makkajo‘xori va boshqa gul ekinlari maydonlarini changlatishga yetarli emas. Shu sababdan, mazkur o‘simliklar gulini samarali changlatish uchun qo‘shimcha ravishda yana **1,5–2 million asalari oilasi** tashkil etilishi lozim[3].

Mutaxassis-o‘limlarning baholashicha, turli ekinlar uchun talab qilinadigan asalari oilasi miqdori quyidagicha: **bo‘tazor o‘simliklar** changlatilishi uchun **2–3 asalari oilasi** har bir gektarga kifoya qilishi mumkin, **g‘o‘za maydonlari** uchun har gektar uchun **2–4 oilaga** ehtiyoj, **mevazor (mevali bog‘lar)** uchun ham **2–4 oilagacha**, **poliz ekinlari** (masalan, kungaboqar va dukkaklilar) uchun har gektar uchun **0,5–1 oilagacha**, **sabzavot, uzumzor, raps va perga ekinlari** uchun esa gektariga **1–2 asalari oilasi** talab etiladi. Ushbu talablar “changlatish zichligi” deb ataladigan me‘yor bo‘lib, dalaning o‘ziga xosligi – gullar zichligi, geografik joylashuv, ozuqa manbalari, ob-havo sharoitlari kabi omillar hisobga olingan holda moslashtirilishi kerak. Shunday qilib, agar qo‘shimcha **1,5–2 million asalari oilasi** tashkil etilsa, mavjud g‘o‘za, bedazor, bog‘, poliz va boshqa gul ekinlari

¹¹⁴ www.lex.uz

¹¹⁵ royalsocietypublishing.org

maydonlarining katta qismi qamrab olinishi mumkin. Bu esa, o‘z navbatida, qishloq xo‘jaligi ekinlari **hosildorligini sezilarli darajada oshirish, kimyoviy changlanish vositalariga bo‘lgan ehtiyojni kamaytirish, va agroekotizim barqarorligini mustahkamlash** imkonini beradi[4].

XULOSA

O‘simliklarni changlatish uchun asalarilarga o‘rgatish sharbati beriladi. Agar arixonaga birorta gulning hidi kelib turgan oziqa solingan oxurcho qo‘yilsa, asalarilar bu oziqni olib mumkatakchalariga eltadi. Bu oziqani topib olgan asalarilar o‘z katakchalariga qaytib kelganidan so‘ng dalada birorta oziqa manbai topgan darakchi asalarilar kabi, doyra shaklida tez-tez yura boshlaydilar, ya‘ni boshqa asalarilarni shu oziqani keltirish uchun qiziqtirishga urinadilar. Asalarilarning bir qismi oxurchadagi oziqani arixonaga keltiradi, va boshqa asal-arilarni xuddi shu kabi oziqa manbalarini izlab topish uchun arixonadan uchib ketishga majbur etadi. Agar asalariga g‘o‘za guli hidi kelib to‘rgan shakar sharbati berilsa, bu holda ular g‘o‘za usimligini qidirib topish uchun uchadilar. Asalarilar bu o‘simliklarni shirasidan kelib to‘rgan hidiga qarab topib oladilar. Demak asalarilarga o‘simlik gulining hidi kelib to‘rgan oziqa berib, kerakli o‘simlikni changlatish mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 16 oktyabrdagi “Respublikamizda asalarichilik tarmog‘ini yana rivojlantirish chora-tadbirlari to‘risida”gi PQ-3327-sonli qarori. “Qishloq xayoti” gazetasi. 2017 yil 17 oktyabr.
2. [ASALARICHILIK TURIZMINI AMALGA OSHIRISH ORQALI ASALARICHILIK FAOLIYATINI TANITISH, MAHALLIY ASALARICHILIK MAHSULOTLARINI SOTISH VA EKOLOGIK TURIZMNI RIVOJLANTIRISH IMKONIYATLARI.](#) QS Jumaniyozovich -, TAHLILY TAFAKKUR VA INNOVATSION G ' ..., 2024
3. [RAQAMLI BANK XIZMATLARI O‘ZBEKISTONDA RIVOJLANIB BORISHI.](#) QS Jumaniyozovich - Multidisciplinary Journal of Science and Technology, 2025
4. Qulmurotov S.J., Iskandarov S.U. “ЗНАЧЕНИЕ ПЧЕЛОВОДСТВА В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ РЕГИОНА” International journal of scientific researchers. Germaniya – 2024.
5. Qulmurotov S.J., Iskandarov S.U. “IMPORTANCE OF THE BEEKEEPING SECTOR IN REGIONAL AGRICULTURE” American journal of Business Management, Economics and Banking. AQSH – 2024.
6. www.stat.uz

QURILISH MATERIALLARI SANOATIDA INNOVATSION FAOLIYATNI TASHKIL ETISHNING IQTISODIY MEKANIZMLARI VA UNI TAKOMILLASHTIRISH YO‘NALISHLARI

Utegenov Ilham Baxtiyarovoch,

(Qoraqalpoq davlat universiteti, mustaqil tadqiqotchi)

ilham.kk@mail.ru

Tel. +99891 370-00-44

Annotatsiya. Maqolada qurilish materiallari sanoatida innovatsion faoliyatni tashkil etishning iqtisodiy mexanizmlari va ularni takomillashtirish yo‘nalishlari atroflicha tahlil qilingan. Shuningdek, innovatsion texnologiyalarni joriy etishning iqtisodiy samaralari, ya‘ni ishlab chiqarish xarajatlarini qisqartirish, mahsulot sifatini oshirish, eksport salohiyatini kengaytirish va soha barqarorligini ta‘minlash imkoniyatlari ko‘rsatib o‘tilgan.

Kalit so‘zlar. Innovatsion faoliyat, qurilish materiallari sanoati, iqtisodiy mexanizm, modernizatsiya, energiya tejamkor texnologiyalar, investitsion kompleks, ilmiy-tadqiqot hamkorligi, eksport salohiyati, barqaror rivojlanish.

Globalashuv va shiddat bilan rivojlanayotgan texnologik taraqqiyot shuningdek, tobora kuchayib borayotgan raqobat sharoitida korxonalarining innovatsiyalarni uzluksiz joriy etish qobiliyati - nafaqat raqobatbardosh ustunlik imkoniyati, balki omon qolish va barqaror rivojlanishning zaruriy shartiga aylanmoqda. Bugungi kunda innovatsiyalar yangi mahsulotlar va xizmatlarni ishlab chiqishdan tortib, korxonada ichki jarayonlarni takomillashtirish va yangi biznes modellarni yaratish kabi faoliyatning barcha sohalariga kirib bormoqda.

MAZMUNÍ

SHÓLKEMLESTIRIW KOMITETI		2
KIRIS SÓZ		3
PLENAR MÁJILISI BAYANATLARI		4
<i>NURIMBETOV RAVSHAN IBRAGIMOVICH</i>		5
<i>UTEMURATOVA GULNARAXAN XOJANIYAZOVNA</i>		9
<i>QALMURATOV BAXTIYAR SEYTMURATOVICH</i>		11
<i>ADILSHAYEV RÚSTEM</i>		16
<i>KUDIYAROV KISHIBAY RAMATULLAEVICH</i>		18
<i>TAJEKEEV ZIYNATDIN KOBEYSINOVICH</i>		21
<i>YELEUSONOVA JANAT TURAR QIZI</i>		26
1-SEKCIYA	EKONOMIKALIQ TURAQLILIQ HÁM EKOLOGIYALIQ QÁWIPSIZLIKTI TÁMIYINLEWDE JASIL EKONOMIKAǴA ÓTIWDEGI QAYTA TIKLENIWSHI ELEKTR ENERGIYA DEREKLERIN BASQARIWDI JETILISTIRIW MASHQALALARI	28
<i>Utemuratova Gulnaraxan Xojaniyazovna, Aytbaeva Gulzada Quanishbaevna</i>	<i>DAVLAT-XUSUSIY SHERIKLIK LOYIHALARINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION YONDASHUVLARI</i>	29
<i>Dawletmuratov Adilbay Mirzabaevich</i>	<i>"JASIL" EKONOMIKA SHARAYATINDA AYMAQLIQ RAWAJLANIW PERSPEKTIVALARI (Qaraqalpaqstan Respublikası misalında)</i>	30
<i>Tleubergenov R. Sh</i>	<i>JASIL EKONOMIKA SHARATINDA XIZMETLER TARAWIN NATIYJELI RAWAJLANDIRIW JOLLARI</i>	32
<i>Yerejepova Bibisara Abibullayevna, Malikova Juldiz Vasilevna</i>	<i>XIZMATLAR SOHASIDA KADRLAR BILAN ISHLASHNI BOSHQARISH</i>	34
<i>Madenova Elmira Nzamatdinovna</i>	<i>QARAQALPAQSTAN RESPUBLIKASINIŇ STRATEGIYALIQ RAWAJLANIW REJESINIŇ CENARIYLERIN ISLEP SHIǴIWDIŇ MASHQALALARI</i>	36
<i>Pirniyazova Gulzira Jamalovna</i>	<i>TRANSPORT XIZMETLERI BAZARIN QOLLAP-QUWATLAWDIŇ ÓZINE TÁN ÓZGESHELIKLERI</i>	39
<i>Dosekeev Juginis Idriisovich</i>	<i>QORAQALPOG ‘ISTON RESPUBLIKASIDA TURIZMNI RIVOJLANTIRISH SAL</i>	41
<i>Madraximova Shohista Bahrom qizi</i>	<i>XORAZM MINTAQASINING EKOLOGIK XAVFSIZLIGINI TA’MINLASHDA YASHIL IQTISODIYOTNING O’RNI</i>	43
<i>Xudoyorov Lochinbek Bahromovich</i>	<i>XIZMATLAR SIFATINI OSHIRISHDA RAQAMLI TRANSFORMATSIYANING INSTITUTSIONAL VA TASHKILYIY MEXANIZMLARI</i>	44

Xalilova Maftuna Raxmon qizi, Yoqubov Asilbek Abdinazar o'g'li	MINTAQANI YASHIL IQTISODIYOT ASOSIDA RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI	524
Nomazov Baxrom Bobomuradovich	YASHIL INVESTITSİYALARNING ISTIQBOLLI IMKONIYATLARI VA XAVLI TARAFLARI	526
Qulmurotov Sohibjon Jumaniyozovich	YASHIL IQTISODIYOT SHAROITIDA QISHLOQ XO'JALIK EKINLARINI ASALARILAR YORDAMIDA CHANGLATISHNING AHAMIYATI	529
Utegenov Ilham Baxtiyarovich	QURILISH MATERIALLARI SANOATIDA INNOVATSION FAOLIYATNI TASHKIL ETISHNING IQTISODIY MEXANIZMLARI VA UNI TAKOMILLASHTIRISH YO'NALISHLARI	531
Xalimova D	QISHLOQ XO'JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING ISTIQBOLDAGI PROGNOZ KO'RSATKICHLARINI MODELLAR ASOSIDA ISHLAB CHIQUISH	534
Zoirov G'olibjon Toshtemir o'g'li	HUDUDLARNING IJTIMOİY SALOHİYATI VA UNING IQTISODIY TARAQQIYOTDAGI O'RNI	536
Aitmuratova Miyrigul Jalgasovna	YASHIL IQTISODIYOT SHAROITIDA QISHLOQ XO'JALIGIDA RESURSLARDAN SAMARALI FOYDALANISH YO'LLARI	538
Aytmuratov Qutlmurat Jalgasovich	JASIL EKONOMIKANI RAWAJLANDIRIWDA MAMLEKETLIK JEKE MENSHIK SHERIKLIK MEXANIZMLERINEN PAYDALANIW JOLLARI	540
Кайнназаров Муратбай Унгарбаевич	ВНЕДРЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ТУРИСТИЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА И ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБСЛУЖИВАНИЯ	544
Masharipov Sardorbek Farxadovich	MINTAQALARDA “YASHIL IQTISODIYOT” GA INVESTITSİYALARNI JALB ETISH ISTIQBOLLARI	545
Abdullayeva Ozoda Sa'dulla qizi	YASHIL IQTISODIYOTNING TURIZM SOHASI RIVOJLANISHIGA TA'SIR	548
Шулимова Марина Александровна, Атабаев Тохир Саттарберган угли	СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ БИОЭКОНОМИКИ РОССИИ И УЗБЕКИСТАНА	550
Azadova Gulnoza Sardorbekovna	MINTAQAVIY MEHNAT BOZORINI TARTIBGA SOLISHDA XIZMAT KO'RSATISH SOHASI VA TURIZMNING ROLI (XORAZM VILOYATI MISOLIDA)	553
Seytniyazov S.P	JASIL EKONOMIKANI QALIPLESTIRIW SHARAYATINDA REGIONNIŃ MIYNET BAZARI	555
Azadova Gulnoza Sardorbekovna	“MINTAQADA MEHNAT BOZORINI TARTIBGA SOLISHNING TASHKILY-IQTISODIY MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH YO'NALISHLARI”	557
Abdullayeva Ozoda Sa'dulla qizi	YASHIL IQTISODIYOTNING TURIZM SOHASI RIVOJLANISHIGA TA'SIRI	560
Babanazarova Sarbinaz Karamatdinovna	AGROSANOAT MAJMUASI KORXONALARI ISHLAB CHIQRISH SALOHİYATINI KO'P OMILLI BOG'LANISHLAR ASOSIDA MODELLASHTIRISH	563
Karimova Shaxribanu Atabay Qizi	IQTISODIYOTNI KOMPLEKS RIVOJLANTIRISHNI OBEKTIV ZARURIYATI	565

**BERDAQ ATINDAǴI QARAQALPAQ MÁMLEKETLIK
UNIVERSITETI
EKONOMIKA FAKULTETI**

**“QARAQALPAQSTAN RESPUBLIKASI EKONOMIKASIN
TURAQLI RAWAJLANDIRIWDA JASIL EKONOMIKANIŃ ORNI:
BAR BOLǴAN MASHQALALAR HÁM OLARDI SHESHIW
JOLLARI” ATAMASÍNDÁ RESPUBLÍKALIQ ILMIY-ÁMELIY
KONFERENCIYASÍ MATERIALLARI
TOPLAMÍ**

Redaktor: *B.A.Ismaylov*
Operator: *I.B.Nuranov*

Original-maketten ruxsat etilgen waqtı 10.10.2025
Format 60 × 84 1/8. Tip «Times» garniturası. Kegl 12.
Ofset usılında basıldı. Kólemi 86,0 b.t. 87,3 shártli b.t.
Nusqası 55 dana.

«Qaraqalpaq mámleketlik universiteti» baspası.
Nókis qalası, Ch.Abdirov kóshesi, 1-jay.

Qaraqalpaq mámleketlik universiteti baspaxanasında basıp shıǵarıldı.
Nókis qalası, Ziyalı kóshesi, 1-jay.